

Chr 1



Chr 4



Chr 7



Chr 10



Chr 13



Chr 16



Chr 19



Chr 22



Chr 2



Chr 5



Chr 8



Chr 11



Chr 14



Chr 17



Chr 20



Chr X



Chr 3



Chr 6



Chr 9



Chr 12



Chr 15



Chr 18



Chr 21



Chr 22

